

FITOFTORO (*PHYTOPHTHORA*) TURKUMINING AYRIM VAKILLARINI TARQALISHI VA TABIATDAGI O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583023>

S.A.Qirg'izo

*AnDUPI, Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi fakulteti, biologiya
yo'nalishi 1-bosqich talabasi,*

I.I.Sobirov

*AnDUPI, Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi fakulteti, biologiya
yo'nalishi 1-bosqich talabasi,*

Annotatsiya: *Ushbu tezisda Fitoftora (phytophthora) turkumi haqida qisqacha ma'lumot hamda shu turkumga kiruvchi Phytophthora infestans turi haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Klassifikatsiya, parazitlik, sporofit, zoosporangiy, patogen, zoosporangiofor.*

Fitoftoro (phytophthora) turkumining sistematik birligi bo'yicha ,Xromista (Chromista) dunyosining Oomikota (Oomycota) filumi oomisetlar (oomycetes) sinfining turkumi hisoblanadi. Oomikota (Oomycota) filumiga 1ta sinf (oomycetes) va ko'pchilik mikologlar tan olgan 5 ta tartib (*saprolegniales, Rhipidiales, Leptomitales, Lagenitales, Peronosporales*) kiradi. Fitoftora turkumining klassifikatsiyasi quyidagicha namoyon bo'ladi:

Xromista (*chromista*) dunyosi – Omikota (Oomycota) filumi – Peronosporalar (*Peronosporales*) tartibi – Pitatsea (*Pythiaceae*) oilasi Fitoftora (*phytophthora*) turkumi – *Phytophthora infestans* turi.

Oomisetlar (*oomycetes*) sinfiga 500-800 ga yaqin o'simliklarda parazit holda yashovchi turlari kiradi. Oomisetlar sinfi 3 ta tartibga bo'linadi. Kasallik l'llqo'zg'atuvchi turlar *Saprolegniales* va *Peronosporales* tartiblarga mansub Bu sinfning parazit va saprofit vakillari ham bor. Saprofit vakillari baliq, baqa, hasharotlar tanasida yashaydi. Bunga misol *Saprolegina* zamburug'idir.

Peronospora (*peronosporales*) tartibiga 3 ta (*Pythiaceae, Peronosporaceae* va *Albuginaceae*) oila va bir nechta muhim turkumlar kiradi. *Peronosporales* tartibini o'zida 500 dan ortiq turi ma'lum. Shu tartibning eng sodda avlodi Pitium (*Pythium*)dir. Keng tarqalgan turi esa Det Bariy Pitiumi (*P debarianum*) bo'lib, u o't va daraxtlarda parazitlik qiladi. Ular mitselisi Karam, redisha, bodiring, tamaki va makkajo'xori ildizida parazitlik qiladi. Zoosporangiyarlari shamolda tarqalishi orqali ko'payadi. Bu turkumning eng ko'p tarqalgan Pitiatsea (*Pythiaceae*) oilasiga mansub *Phytophthora infestans* hisoblanadi.

Fitoftora (*Phytophthora*) turkumining barcha turlari mitseliylari ko'p yadroli, yaxshi rivojlangan. Zoosporangiyarlari, simpodial shoxlangan, vegetativ gifalardan yaxshi farqlanadi. Zoosporangiyarlari limon, tuxum yoki shar shakilli. Ular sporangioforalardan ajralib shamol va yomg'ir bilan tarqaladi. *Phytophthora* turkumiga taxminan 50 ta tur kiradi. Bu zamburug'lar o'simlik to'qmasiga odatda uning shikastlangan qismi orqali kiradi. Turkumning boshqa turlarida parazitizmning yuksak darajasi kuzatiladi. Ular o'simlikka ustitsalar orqali kiradi, mitseliylari hujayralararo bo'shliqlarda tarqaladi va ozuqa moddalarni hujayralardan gaustoriyalari yordamida so'rib oziqlanadi.

Patagen o'simlik hujayralariga esa asta-sekin tasir qiladi. Shu sababdan ular patagen o'simlikka kirishidan keyinancha vaqtgacha tirik qoladi.

Fitoftora turkumini *phytophthora* turi insoniyat va tabiat uchun katta

zarar yetkazadi. U kartoshka, pomidor va boshqa ituzumdoshlar fitoftoroz kasalligini qo'zg'atadi. O'simlikni yerusti va tugunaklarini zararlaydi. Nam ob-havoda tez tarqaladi va rivojlanadi. Bir necha kun ichida o'simlikni nobud qiladi. Zararlangan tugunak 1-2 haftada chirib katta zarar yetkazadi. Pomidor va kartoshkaning chirigan jarayoni (1-rasim)da berilgan. Quydagi rasimda pomidorning fitoftoroz kasaligiga chalinganligiga 1-hafta vaqt o'tgandan so'ngi ko'rinishi. Kartoshka o'simligini bargiga zarar yetkazgan va fotosintez jarayoniga ta'sir o'tkazib o'simlikni hosiliga ta'sir etadi.

1. 2.

1- **Rasm. 1.** Pomidorning 1-haftalik kasallangan surati. 2. Fitoftoroz infeksiyasiga uchragan kartoshkaning ko'rinishi.

Zamburug'ning vatani Janubiy Amerika. S.M. Mustafoyevning kitobiga bu zamburug'ning vatani Meksika deyilgan. Bu zamburug' dastlab Debari tomonidan o'rganilgan va 1845-yilda Yevropaga Amerikadan o'tgan. Uning ko'p izolyatlari geterotollik. Fitoftoroz kasalligi qo'zg'atuvchisini ayrim vakillari soylar, namlik yuqori bo'lgan hududlar botqoqliklar oldida

o'sadigan o't, buta va daraxtlarning nina barglarida parazitlik qiladi. Bu zamburug' yog'ingarchilik kuzatilmaydigan joylarda uchramaydi.

Fitoftoroz kasalligini qo'zg'atuvchi zamburug', atrof-muhit harorati bilan bog'liq holda sporangiysini o'sishi ikki xil bo'ladi: yuqoriroq haroratlarda (optimum 24°C) sporangiy bevosita murtak gifa hosil qilib o'sadi, pastroq harorat(optimum 12°C) suv tomchisida o'sganda esa sporangiy ichida rangsiz, buyrak shakilli ikki xivchinchali zoosporalar xosil bo'ladi. Ular suv pardasida biroz suzib yurib so'ngi kartoshkaning barg yoki poyasi ustida o'triq xolatga kelib, qobiq bilan o'raladi va dumoloq shakil olib, o'sib apressoriy hosil qiladi. Apressoriydan ingichka murtak gifasi chiqadi va ostidagi epidermis hujayrasini bevosita teshib kiradi yoki ustitsa tomonga o'sib u orqali kiradi. Qo'zg'atuvchi zamburug'ning kartoshkada rivojlanish sikli quydagi 2- rasimda berilgan.

Bu zamburug' infeksiyasiga uchragan o'simliklar qarshi kurash

choralaridan biri, kartoshka zamburug'i bilan kasallangan uchaskalarga borda suyuqligi purkashdan, kartoshka saqlanadigan joylarni kartoshka qo'yish oldidan dezenfeksiyalashdan, erga sog'lom va kasallika chidamli urug'lar ekishdan iborat.

Keyin izlanishlarda Xromista (*Chromista*) dunyosiga kiruvchi Fitoftora (*Phytophthora*) turkumini keltirib chiqaruvchi infeksiyani oldini olish choralarini haqida bayonot beriladi. Shu orqali bu o'simlikni zararli turlari haqida ma'lumotga ega bo'lgan holda, unga yaqin boshqa zararli turlarni ko'payishini oldini olish choralarini amalga oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. S.M. Mustafoyev “Botanika” Toshkent 2002. 240-245 bet.
2. S.S.Soxobiddinov “O'simliklar sistematikasi” o'qituvchi nashriyoti 1976. 150-160 bet.
3. A.A.Matkarimov, T.X. Mahkamov “Botanika” Toshkent 2018. 130-135 bet.
4. B.A.Hasanov “Mikologiya” Toshkent 2019. 100-110 bet